

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Consolidación de una Plataforma de Metabolómica para la Investigación Biomédica: de la Infraestructura Analítica a la Medicina de Precisión

1 Ibarra-González Isabel*¹
1 ORCID: 0000-0001-8693-8531

1 UNAM Instituto de Investigaciones Biomédicas Unidad de Genética de la Nutrición
* icig@iibiomedicas.unam.mx

Palabras clave: Metabolómica, unidad periférica, biomarcadores, productividad

Introducción:

La metabolómica se define como el análisis cualitativo y cuantitativo del conjunto de metabolitos de bajo peso molecular (<1,500 Da) presentes en un sistema biológico. Su relevancia científica reside en que representa el nivel más cercano al fenotipo clínico, siendo el producto directo de la interacción entre el genotipo y factores ambientales como la dieta, el estilo de vida y la farmacoterapia. En las últimas décadas, la implementación de plataformas analíticas de alta resolución ha transformado la comprensión de los procesos fisiopatológicos, facilitando el descubrimiento de biomarcadores críticos para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento terapéutico.

Objetivo:

Describir el desarrollo, sostenimiento e impacto de una infraestructura académica especializada en espectrometría de masas y cromatografía, orientada a la generación de conocimiento en diversas áreas de la salud y a la transición hacia la medicina de precisión en México.

Materiales:

Cromatografía de Líquidos/Espectrometría de Masas en tándem (LC-MS/MS), Cromatografía de Gases (GC-MS), Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución (HPLC), Recursos Quimiométricos

Metodología:

El funcionamiento de la plataforma se basa en la gestión de calidad y la estandarización de procesos:

Manejo de Matrices: Desarrollo de protocolos estandarizados para la recolección y

procesamiento de muestras de sangre y orina, asegurando la trazabilidad y reproducibilidad.

Análisis Dirigido: Implementación de métodos para la identificación de fenotipos bioquímicos complejos.

Análisis de Datos: Aplicación de herramientas quimiométricas para la interpretación de resultados y la clasificación de metabotipos.

Resultados:

A lo largo de 33 años de operación, la plataforma ha demostrado una versatilidad excepcional en diversas líneas de investigación:

Diversidad en la Investigación Biomédica

- Nutrición y Salud Infantil: Clasificación de metabotipos en escolares para el abordaje de la obesidad (2026 Hernández-Ramírez)) y estudio de la desnutrición mediante ácidos orgánicos (Terán-García 1998).

- Oncología de Precisión: Identificación de perfiles metabólicos predictores de respuesta a terapia neoadyuvante en cáncer de mama (Nambo-Venegas 2025).

- Enfermedades Raras y EIM: Diagnóstico de Errores Innatos del Metabolismo (EIM) y resolución de retos diagnósticos de alta complejidad (Ibarra-González 2023, Vela-Amieva 2025, Alcántara-Ortigoza 2025).

- Bioquímica Básica: Investigación del impacto de deficiencias vitamínicas (biotina) en la expresión génica y función mitocondrial (Rodríguez-Meléndez 1999, Ochoa-Ruiz 2015).

Indicadores de Productividad e Impacto

- Producción Científica: Soporte directo a la publicación de 59 artículos indizados y 39 artículos de divulgación.

- Impacto Académico: Más de 1,600 citas en la literatura científica global.

- Vinculación: Establecimiento de colaboraciones, fortaleciendo la red de investigación de la UNAM.

Conclusiones:

La consolidación de esta plataforma de metabolómica es el resultado de un esfuerzo sostenido de 30 años en el desarrollo de infraestructura académica. La capacidad de transformar datos químicos complejos en información biológica relevante ha permitido que la unidad sea un referente no sólo en el diagnóstico de errores innatos del metabolismo, sino en la investigación de frontera. La versatilidad de los análisis metabólicos aquí realizados garantiza la sostenibilidad y el crecimiento de la investigación biomédica en México, facilitando la transición hacia una medicina más precisa, preventiva y personalizada.

Referencias Bibliográficas:

1. Alcántara-Ortigoza, M. A., Vela-Amieva, M., González-Del Angel, A., Reyna-Fabián, M. E., Fernández-Hernández, L., Estandía-Ortega, B., Guillén-López, S., López-Mejía, L., Ibarra-González, I., Ruiz-Reyes, M. L., Calzada-de León, R., Rojas-Maruri, M., Zárate-Mondragón, F., Hun-Seo, G., Lee, H., & Fernández-Lainez, C. (2025). Biparental and androgenetic somatic mosaicism with presentation of non-syndromic severe neonatal hyperinsulinemia. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(16), 7985. <https://doi.org/10.3390/ijms26167985>
2. Hernández-Ramírez, S. K., Velázquez-Trejo, D. A., Sandoval-Colín, E., Fresno, C., Flores-Torres, M., Polo-Oteyza, E., Garcés-Hernández, M. J., Garibay-Nieto, N., Ibarra-González, I., Vela-Amieva, M., Estrada-Gutierrez, G., & Vadillo-Ortega, F. (2026). Development and validation of a targeted metabolomic tool for metabotype classification in schoolchildren. *Metabolites*, 16(1), 44. <https://doi.org/10.3390/metabo16010044>
3. Ibarra-González, I., Fernández-Lainez, C., Vela-Amieva, M., Guillén-López, S., Belmont-Martínez, L., López-Mejía, L., Carrillo-Nieto, R. I., & Guillén-Zaragoza, N. A. (2023). A review of disparities and unmet newborn screening needs over 33 years in a cohort of Mexican patients with inborn errors of intermediary metabolism. *International Journal of Neonatal Screening*, 9(4), 59. <https://doi.org/10.3390/ijns9040059>
4. Nambo-Venegas, R., Enríquez-Cárcamo, V. I., Vela-Amieva, M., Ibarra-González, I., Lopez-Castro, L., Cabrera-Nieto, S. A., Bargalló-Rocha, J. E., Villarreal-Garza, C. M., Mohar, A., Palacios-González, B., Reyes-Grajeda, J. P., Fajardo-Espinoza, F. S., & Cruz-Ramos, M. (2025). A predictive model for neoadjuvant therapy response in breast cancer. *Metabolomics*, 21(2), 28. <https://doi.org/10.1007/s11306-025-02230-6>
5. Ochoa-Ruiz, E., Díaz-Ruiz, R., Hernández-Vázquez, A. J., Ibarra-González, I., Ortiz-Plata, A., Rembao, D., Ortega-Cuéllar, D., Viollet, B., Uribe-Carvajal, S., Corella, J. A., & Velázquez-Arellano, A. (2015). Biotin deprivation impairs mitochondrial structure and function and has implications for inherited metabolic disorders. *Molecular Genetics and Metabolism*, 116(3), 204–214. <https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2015.08.009>
6. Rodríguez-Meléndez, R., Pérez-Andrade, M. E., Díaz, A., Deolarte, A., Camacho-Arroyo, I., Cicerón, I., Ibarra, I., & Velázquez, A. (1999). Differential effects of biotin deficiency and replenishment on rat liver pyruvate and propionyl-CoA carboxylases and on their mRNAs. *Molecular Genetics and Metabolism*, 66(1), 16–23. <https://doi.org/10.1006/mgme.1998.2777>
7. Terán-García, M., Ibarra, I., & Velázquez, A. (1998). Urinary organic acids in infant malnutrition. *Pediatric Research*, 44(3), 386–391. <https://doi.org/10.1203/00006450-199809000-00020>
8. Vela-Amieva, M., Fernández-Lainez, C., Guillén-López, S., López-Mejía, L., Alcántara-Ortigoza, M. A., González Del Angel, A., Fernández-Hernández, L., Reyna-Fabián, M. E., Estandía-Ortega, B., Ibarra-González, I., Ryu, S. W., & Lee, H. (2025).

**ENCUENTRO
DE PERSONAS
TÉCNICAS
ACADÉMICAS**

Arginase deficiency in Mexico: Insights from the experience of a metabolic reference center. *Molecular Genetics and Metabolism Reports*, 44, 101238. <https://doi.org/10.1016/j.ymgmr.2025.101238>